
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.18649056

Научная статья

ЗАДАЧА О НАГРЕВЕ МЕТАЛЛА ИМПУЛЬСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

THE PROBLEM OF HEATING METAL BY PULSED RADIATION

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент кафедры высшей математики и физики,

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго

Орджоникидзе (МГРИ).

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

Associate professor of the department of higher mathematics and physics,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Работа обусловлена необходимостью точного математического моделирования тепловых процессов при импульсном воздействии излучения на металлы, что важно для таких областей, как лазерная обработка материалов, микроэлектроника и термостойкость конструкций; нелинейный характер процессов нестационарной теплопроводности требует применения специальных аналитических методов. При этом сама задача является нестационарной. Для её решения применяется метод преобразования Лапласа. На основании полученного решения были получены выражения для определения температуры поверхности, размера прогретого слоя и скорости охлаждения поверхности. Представленная аналитическая модель позволяет проводить инженерные оценки тепловых режимов при импульсном нагреве металлов, а полученные соотношения могут служить основой для выбора параметров лазерного воздействия (длительность импульса, плотность мощности, энергия) с целью достижения требуемых температурных условий на поверхности и в объеме материала.

The work is conditioned by the need for accurate mathematical modeling of thermal processes under the pulsed action of radiation on metals, which is important for such areas as laser processing of materials, microelectronics and thermal resistance of structures; the nonlinear nature of processes of unsteady thermal conductivity requires the use of special analytical methods. At the same time, the task itself is non-stationary. The Laplace transform method is used to solve it. Based on the obtained solution, expressions were obtained for determining the surface temperature, the size of the heated layer, and the cooling rate of the surface. The presented analytical model makes it possible to carry out engineering assessments of thermal conditions during pulsed heating of metals, and the obtained ratios can serve as the basis for selecting laser exposure parameters (pulse duration, power density, energy) in order to achieve the required temperature conditions on the surface and in the volume of the material.

Ключевые слова: теплопроводность, температура, прогретый слой, излучение, поверхность.

Key words: thermal conductivity, temperature, heated layer, radiation, surface.

Перенос тепловой энергии (кинетической энергии микрочастиц) в веществе определяется процессами теплопроводности. Явление теплопроводности проявляется при непосредственном соприкосновении отдельных частиц тела или отдельных тел, имеющих различные температуры. В газах перенос тепловой энергии осуществляется путем взаимодействия диффундирующих молекул и атомов, а в жидкостях и твердых телах (диэлектриках) — посредством упругих волн (фононов). В проводниках перенос энергии в основном осуществляется путем диффузии свободных электронов [1–2; 13–16, 18–19].

Процесс переноса теплоты теплопроводностью возможен лишь тогда, когда в различных точках тела температура неодинакова. Поэтому передача теплоты теплопроводностью в веществе сопровождается изменением температуры как в пространстве, так и во времени [3–5].

Решение задач нестационарной теплопроводности представляет собой расчёт температурного поля в твёрдом теле при неустановившемся тепловом режиме, когда температура изменяется в пространстве и времени. Такие задачи описываются дифференциальным уравнением теплопроводности, которое устанавливает связь между временным и пространственным изменением температуры [7–8; 10–11].

Актуальность темы связана с тем, что решение задач нестационарной теплопроводности требует специальных методов, так как нелинейности усложняют математические модели тепловых процессов [6; 9; 12; 17].

Целью данной работы является решение задачи о нагревании металла импульсным излучением.

Главная задача при этом состоит в адекватном описании теплового источника в месте воздействия падающего излучения.

Для решения поставленной задачи рассмотрим систему уравнений, описывающую данный процесс:

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \\ -k \frac{\partial T}{\partial x}(0, t) = q_0 A = q_s \end{cases} \quad (1)$$

где a — коэффициент температуропроводности, q_s — мощности теплового источника, λ_s — коэффициент теплопроводности, q_0 — плотность падающего светового потока на поверхность материала, A — поглощательная способность материала.

Решение этого уравнения при $0 < t < \tau$ будет иметь вид:

$$T(x, t) = \frac{2q_s \sqrt{at}}{k} i\Phi^* \left(\frac{x}{2\sqrt{at}} \right), \quad (2)$$

а температура поверхности:

$$T_0(t) = \frac{2q_s \sqrt{at}}{\sqrt{\pi k}} \quad (3)$$

Выражения (2), (3) часто используются в оценках режимов, при которых должна достигаться заданная температура поверхности T_v .

Поток q_* , необходимый для достижения температуры T_v во время окончания импульса длительностью τ , будет:

$$q_* = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\lambda_s T_v}{\sqrt{a\tau}}, \quad (4)$$

он обратно пропорционален корню квадратному из длительности импульса:

$$q_* \sim 1/\sqrt{\tau}, \quad (5)$$

а вложенная за время импульса энергия, необходимая для достижения поверхностью температуры T_v , пропорциональна корню квадратному из длительности импульса:

$$Q_* = q_* \tau \sim \sqrt{\tau} \quad (6)$$

Если тепловой поток зависит от времени, то температура поверхности будет равна:

$$T_0(t) = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\pi k_0}} \int_0^t \frac{q_s(u) du}{\sqrt{t-u}} \quad (7)$$

Для определения размер прогретого слоя $l_T(t)$ можно использовать линейную аппроксимацию, причем размер прогретого слоя определяется в этом случае довольно строго:

$$l_T(t) = \frac{T_0(t)}{\left| \frac{\partial T(x=0)}{\partial x} \right|} = \frac{\lambda_s T_0(t)}{q_s} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{at} \quad (8)$$

Определим изменение температуры при остывании полупространства после окончания импульса излучения. Зная, как нагревается полупространство постоянным во времени излучением, включим в момент окончания импульса отрицательный поток лазерного излучения. Тогда одномерное температурное поле полубесконечного тела от действия источника тепла постоянной интенсивности длительностью τ может быть представлено для $t > \tau$ в виде:

$$T(z,t) = \frac{2Aq_0\sqrt{a}}{\lambda_s} \left\{ \sqrt{t} \operatorname{erfc} \left[\frac{x}{2\sqrt{at}} \right] - \sqrt{t-\tau} \operatorname{erfc} \left[\frac{x}{2\sqrt{a(t-\tau)}} \right] \right\}, \quad (9)$$

Отсюда для скорости охлаждения v_0 поверхности $x=0$ после окончания действия импульса получим:

$$v_0 = \frac{\partial T(0,t)}{\partial t} \Big|_{t>\tau} = \frac{Aq_0\sqrt{a}}{\sqrt{\pi}\lambda_s} \left(\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} \right). \quad (10)$$

Выражение для градиента температуры при нагреве полупространства поверхностным источником тепла с постоянной интенсивностью получим, дифференцируя по x функцию, описываемую уравнением (2):

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial x} = -\frac{q_s}{\lambda_s} \Phi^* \left(\frac{x}{2\sqrt{at}} \right). \quad (11)$$

Таким образом, работа была посвящена решению задачи о нагревании металла импульсным излучением. Для её решения применяется метод преобразования Лапласа. На основании полученного решения были получены выражения для определения температуры поверхности, размера прогретого слоя и скорости охлаждения поверхности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. М.: Наука, 2001. 288 с.
2. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.
3. Зельдович Б.И., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. М.: Просвещение, 2001. 352 с.
4. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. 488 с.
5. Канарейкин А.И. Лабораторный практикум по теплофизике. М., 2023. 47 с.
6. Канарейкин А.И. Метод конформных отображений в теплофизике// Вестник Калужского университета. 2022. № 2 (55). С. 86–88.
7. Канарейкин А.И. Определение нестационарного температурного поля термоэлемента в виде пластины // Нанотехнологии: наука и производство, 2023. № 4. С. 46–49.
8. Канарейкин А. И. Определение температурного поля термоэлемента в виде пластины при нестационарном режиме // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. № 4. С. 11–16.
9. Канарейкин А. И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины с адиабатически изолированной стороной при граничных условиях третьего рода // Вестник Международной академии холода. 2022. № 3. С. 74–79.
10. Канарейкин А. И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 11. С. 8–12.
11. Канарейкин А. И. Уравнения параболического типа. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. 31 с.
12. Карташов Э.М., Кудинов А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. М.: Ленанд, 2018. 1072 с.
13. Мартинсон Л.К., Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения математической физики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 368 с.
14. Мартинсон Л.К., Чигирёва О.Ю. Краевые задачи для квазилинейных уравнений параболического типа // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Седьмой Всероссийской конференции. В 3 ч. М., 2013. Ч. II. С. 32–33.
15. Мартинсон Л.К., Чигирёва О.Ю. Пространственная локализация тепловых возмущений в нелинейном процессе теплопроводности // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2013. № 4. С. 27–33.
16. Маслов В.П., Данилов В.Г., Волосов К.А. Математическое моделирование процессов тепломассопереноса. М.: Наука, 1987. 362 с.
17. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. 199 с.
18. Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. М.: Наука, 1987. 480 с.

19. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Изд-во МГУ, 2004. 798 с.

Поступила в редакцию: 06.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Канарейкин А. И., 2026.